

TOPONIMIK FRAZELOGIYANIN BELGILENETUGIN OBYEKTLER XARAKTERINE QARAY LINGVOKULTUROLOGIYALIQ ANALIZI

Urazimbetova Gozzal Karamatdinovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15192986>

Bul maqalada toponim esaplangan frazeologizmler semantikasini milliy-madaniy komponentin ajrativ ha'mde olarda milliy madaniyat haqqida mag'lwmatlarni bar ekenligin lingvoma'deni k'ozqarasidan uyreniw imkaniyatn beredi.

Madaniyatlar arasinda ayirmashiliqlar adamlar turmushini koplegen tarawlarinda etnikaliq naduris pikirlerdi qaliplestiredi, "oziniki" ham "basqa" madaniyat arasinda aniq shegara otkeredi.

"Oziniki - ozgeni" madaniy belgilerini qarama-qarsiligi frazeologizatsiyalangan toponimlarni tupkilikli ham ozlestirilgen toponimlar semantikasinda tariyxiy jaqtan bekkemlengen.

Ayne "basqa" dunyani belgili bir lingvomadaniy jamiyetshilik tarepinen qabil etiwdi psixologiyaliq ozgesheliklari madaniy markerlengen toponimlar menen frazeologizmlarni bahalaw konnotatsiyalarini ozine tanligin tamiyinleydi.

Bul qarama-qarsilicti ahmiyetli qurawshisi stereotipler bolip tabiladi. "Stereotip" ataması ilimiy aylanisqa amerikalı sociolog U. Lipmann tarepinen 1922-jılı shıqqan "Jamiyetlik pikir" kitabında kirgizilgen. Lippman stereotip degende qorshağan dunyani qabil etiwdi ayırıqsha formasın túsinedi, ol biziń sezimlerimizdiń mag'lwmatlarına sol mag'lwmatlar biziń sanamızga jetip barıwdan aldın belgili bir tásir kórsetedi [Липманн 1922: 95].

Topokomponentli frazeologizmlerde avtostereotipler de, geterostereotipler de anıqlanadı. Avtostereotipler onı wákilleri tarepinen oziniń etnikaliq birlespesine kirgiziletugin bahalar bolip esaplanadı. [Садохин 2004: 224].

Belgilenetugin obyektlerdiń lokalizatsiyalanıwına qarap tómendegilerdi ajratıw múmkin: 1) qarap atırılğan til oblasti sheńberindegi obyektlerdi atawshi toponimlar;

Aymaqlıq jaqtan usı tilge ham madaniy jamiyetke jaqın bolğan inglis komponentleri-toponimlar toparına olar inglis tili aymağı menen shegaralas mámleketlerdiń geografiyalıq atamaları sıpatında kiredi. Birinshiden, Amerika Qurama Shtatları menen shegaralas mámleketler (Kanada, Meksika, Kuba ham Yamayka atawı); ekinshiden, Ullı Britaniyaga tikkeley jaqın bolğan mámleketler (Franciya, Belgiya ham Irlandiya). Avstraliya, Ullı Britaniya sıyaqlı, basqa mámleketler menen qurg'aqlıqta shegaralarga iye emes. Franciya shigista Belgiya, Lyuksemburg, Germaniya, Shveycariya, Italiya, Monako, qublada Ispaniya ham Andorra, batista Ullı Britaniya menen suw shegarasına iye. Bul mámleketlerdiń derlik barlıgınıń toponimleri francuz tilindegi birinshi tiptegi frazeologizmlerde óz kórinisin tapqan. Solay etip, inglis tilindegi bul topar frazeologiyalıq birlikler francuz tilindegi sáykes toparga salıstırğanda ádewir az, bunı inglislerdiń "ataw" dep atalatuğın pikirlewi menen túsindiriw múmkin, bunıń astında Ullı Britaniyanıń "ataw" dep atalatuğın geografiyalıq jaylasıwınıń inglislerdiń ayırım minez-qulıq ham pikirlew qásiyetleriniń qaliplewiwne tásiiri túsiniledi. Kópshilik izertlewshilerdiń pikirinshe, áne usı sebepten de anglichanlar adamgershilik penen shuğullanbaytuğın, az sóyleytuğın ham jamiyetshilik penen shuğullanbaytuğın adamlar. Al qaraqalpaq tilinde ma'deniyatında bolsa bunin' kerisi yag'niy toponimleri aymaqlıq jaqtan eń

jaqin bolgan frazeologizmler toparin tolig'raq qarap shig'ip, topokomponentli frazeologizmlerdi olardin onimdarliginin kemeyiwine qaray jaylastiramiz. Ma'selen: 1) it bangs (beats) Banagher (irl. tili.) "bul hamma narseden de artiq, bul aqilga ugras kelmeytugin, aqilga ugras kelmeytugin, esitmegen narse, bul hesh narsege usamaydi." Qaraqalpaq tilinde gidrotoponimler atalwda kobirek belgili bir aymaqtin yamasa sol suw jolinin ozgesheliklerinen kelip shig'ip ataladi. Tomendegi misallarda **Sir-Darya, Amu-Darya** gidronimlerinde bulaq suwinin tinqiligi, onda quyashtin altin nurlari sawleleniwi tiykar etip alingan bolsa, **Qizketken** gidronimi suwg'a qaraqalpaq qizinin' ag'ip ketiwi, agiw tarizi, yagniy tolip-tasip tezlik penen qozgaliw qasietine tiykarlangan.

1) **have kissed the Blarney stone** -"jag'impaz boliw" -(гpyбoe, apro, UK) soylesiw arqali qizdi jnisiy jaqinliqqa iyteriw qabiletine iye boliw (sozbe-soz: "Blardi tasin suyiw").

2) **if you drop a fiver in Brandon, kick it all the way to Cork** "Irlandiyanin Brandon qalasi turginlarinin gomoseksual qa'biletke meyil isharat etiwshi hazil soz." Qaraqalpaq til biliminde bolsa etnonimler geografialiq atamalarinin bir bolegi sipatında keñ tarqalgan. Kóp g'ana toponimler qaraqalpaq, o'zbek qawimleriniñ etnonimleri menen baylanisli bolsa, basqaları turkiy qawimlerin atları hám laqapları menen baylanisli. Bug'an missal retinde birneshe misallar keltireyik, ishki forması turkiy qawimler hám ayaqlardin ayaqta jasağanlıgınan derek beretuğın toponimler.

Amiwdarya rayoni misalında ko'rip shiqsaq **Aday, Ayteke, Ayilli, Alieli, Aqmanğıt, Aqtoğın, Alasha, Alim, Anna, Aral, Qonirat, Aralbay, Aranshi (Aranshi), Ashamaylı, Baymaqlı, Bayulı (Baywgli), Baqanlı, Balğalı, Basar, Beksıyıq, Bessarı, Baqlıxtay, Jawıngır, Dobał, Dürmen, Ekinshiyik, Irğaqlı (Irğoqli), Ishtaq (Estek), Yomut, Qabak, Qabasan, Qazaq, Teke hám t.b.**

Juwmaqlap aytqanda Kobinese toponimler etnonimlik kelip shig'iwga iye boladi. Bir waqıtları bul jerde jasağan xalıqtin tariyxı, turmısı hám madeniyatı oz korinisin tabadi, sebebi "eske tusiretuğın narseler g'ana emes, al umitatuğın narselerimiz de eske tusiredi." [Кургузов 2011: 80].

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Дўсимов З., Эгамов Х. Жой ном ларининг қисқача изоҳли луғати (Краткий толковый словарь то понимов), на узб. яз.. – Ташкент: Ўқитувчи, 1977. – 151 с
2. Кургузов В.Л. Историческая память и забвение в культурном пространстве как репрезентация прошлого в настоящем // «Белые пятна» российской и мировой истории. – 2011. – № 1. – С. 80.
3. Липпман В «Общественное мнение» -Нью Йорк 1922. -95с
4. Садохин А.П. Этнология: Учебное пособие. - Изд. 3-е, перераб и доп. - М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. - 352 с.